

САЙЛОВЧИЛАР ЭЛЕКТОРАЛ ТАНЛОВИНИ БЕЛГИЛОВЧИ СУБЪЕКТИВ ОМИЛЛАР

Суюнов Матлаб Рустам ўғли, Ўзбекистон Миллий университети 2-курс магистри

Сайловлар демократик сиёсий жараённинг ўзаги эканлигини алоҳида таъкидлаш лозим. Улар турли ижтимоий гуруҳлар манфаатларини ифодалаш механизмини ифодалайди. Сайлов даври одамларнинг ҳаётий муаммоларидан хабардорлигини, ҳаётий манфаатлари ва эҳтиёжларини ифода этиш ва тақдим этиш имкониятини назарда тутди.

Сайлов даврида аҳолининг сиёсий фаоллиги ошади, мамлакат фуқароларининг ўз ижтимоий-сиёсий позициясини баён этиши, фуқаро сифатида ўзини намоён қилишидан иборат бўлган сиёсий фаоллик фаоллашади. Фуқаролик позицияси ҳокимият тузиладиган ўз вакилларини қўллаб-қувватлашда ҳам, фуқаро манфаатларига жавоб бермайдиган сиёсий тузилмаларга қаршилик кўрсатишда ҳам ифодаланиши мумкин. Шунинг учун Ўзбекистон аҳолисининг электорал онги ва хулқ-атворининг шаклланиши ҳамда намоён бўлишининг объектив шартлари ва субъектив омиллари – аҳолининг турли ижтимоий гуруҳлари ва қатламларининг ҳаёт даражаси ва сифати, мамлакатдаги мавжуд иқтисодий ва ижтимоий-сиёсий вазиятдан қониқиш даражаси, ҳокимият, унинг фаолияти самарадорлигини баҳолаш ва натижада аҳолининг шу сабабли пайдо бўлган муносабатига илмий таҳлил муҳим аҳамиятга эга.

Сайловчининг электорал қарорини қабул қилиш мотивларини шакллантириш жараёни объектив ва субъектив омилларнинг комбинацияси билан боғлиқ деб тахмин қилинади. Объектив омиллар сифатида сиёсий ижтимоийлашувнинг турли хусусиятлари кўриб чиқилади: ёши, жинси, ижтимоий келиб чиқиши, ҳолати, маълумоти, ички ва ташқи сиёсий муҳит. Субъектив сифатида тавсифланадиган омилларга эса қуйидагилар киради: сайловчининг индивидуал психологик фазилатлари, унинг тарбияси, маданияти, оммавий ахборот воситаларининг (ОАВ) таъсири, сиёсий ташкилотлар таъсирининг ўзига хос хусусиятлари.

Электорал хулқ-атворнинг шаклланиши нафақат объектив, балки кучли субъектив омилларнинг доимий таъсири остида, биринчи навбатда, замонавий оммавий сиёсий онгда содир бўлаётган жараёнлар билан боғлиқ.

Замонавий жамиятнинг ҳозирги ҳолати кўп жиҳатдан "идентификация инқирози" билан боғлиқ, яъни шахслар ва ижтимоий гуруҳларнинг хатти-ҳаракатларининг ижтимоий модели йўқолган ёки деформацияланган. Бир томондан, хулқ-атворнинг ўзига хос "биологизацияси", мотивацияни соддалаштириш, иккинчи томондан, ноанъанавий ижтимоий ва этник-маданий йўналишларга қисман қайта йўналтирилганлиги сабабли унинг мураккаблашиши мавжуд.

Сайловчиларнинг оммавий сиёсий онгининг энг муҳим хусусияти бу икки қарама-қарши қадриятлар тизимининг мавжудлиги, уларни шартли равишда авторитар ва демократик деб белгилаш мумкин. Ушбу икки қутбли тизимлар ўртасида у ёки бу йўналишда маълум масалаларга таянадиган баъзи оралик "комплекслар" мавжуд.

Жамиятнинг ўтиш даври, инқироз ҳолатининг алоҳида омили нафақат онгни "минтақавийлаштириш" деб аталадиган нарса эди. Айрим тадқиқотчилар ҳозирда кузатилаётган оммавий онгни минтақавийлаштириш элементларининг ижтимоий-маданий ва этник-маданий

муҳитга тобора ортиб бораётган тарқалишини башорат қилмоқдалар⁷⁵. Бунинг кўрсаткичи муайян ҳудуд аҳолисининг сиёсий маданиятининг ўзига хос хусусияти бўлиб, унинг хусусиятлари ҳудудларнинг тарихий, ижтимоий-маданий, геосиёсий хусусиятлари, аҳолисининг демографик тузилиши билан белгиланади.

Сиёсий маданият маънавий маданиятнинг бошқа соҳалари билан узвий боғлиқдир. Демак, сиёсий маданият мафкура билан узвий боғланган.

Мафкуранинг роли ҳал қилувчи даражада шу билан белгиланадики, жамоатчилик, жумладан, сайловчиларнинг хулқ-атвори боғлиқ бўлган сиёсий онг нафақат моддий омиллар, балки онгнинг ўзи ривожланиш қонуниятлари таъсирида шаклланади. турли ижтимоий гуруҳлар қарашларининг ўзаро таъсири ва бошқалар. Таъсирлар мажмуига қараб у ёки бу гуруҳнинг ижтимоий онгининг камолотга етиши унинг моддий шароитлари ривожланишидан олдинда бўлиши ёки ўзгартирилган, бузилган шаклга эга бўлиши мумкин. Бу ижтимоий йўналишларни шакллантириш жараёнида турли, биринчи навбатда, қутбли мафкуралар ўртасидаги доимий кескин қарама-қаршилиқнинг муқаррарлигини келтириб чиқаради.

Албатта, “мафкура таъсири” фақат расмий ташкилотлар каналлари орқали амалга оширилмайди. У бирламчи социализация жараёнида ҳам мавжуд бўлиб, норасмий гуруҳлар фаолиятида из қолдиради ва манипуляция ҳаракатларининг ажралмас қисми ҳисобланади ва ҳоказо. Бироқ, ташкилотлар ҳаётида мафкура алоҳида ўрин тутаяди. Сиёсий турдаги замонавий ташкилотлар, қоида тариқасида, мафкуравий асосда пайдо бўлган. Бу биринчи навбатда сиёсий партияларга тааллуқлидир⁷⁶.

Мафкуранинг нафақат сиёсий онгни шакллантирувчи ва сайлов хулқ-атвори таъсир этувчи омил, балки расмий ташкилотларни мустаҳкамловчи куч сифатидаги ортиб бораётган родини англаш, анъанавий ҳаракатларни қайта қуриш, яъни мафкурага эга партияларга айланиш йўлига киришга мажбур қилди. асос. Бундай асосни шакллантиришга қодир бўлган яхлит мафкура мавжуд бўлмаган ҳолларда, диний дунёқараш, консерватив, либерал ёки тенглик социалистик стереотиплар тўплами ва бошқалар бўлган квазимафкура ишлатилган.

Одамларга ўйланган, уюштирилган таъсир ўтказилгандагина, кучли мафкуравий таъсир кўрсатиш мумкин.

Ўзига хос таъсир кўрсатувчи воситалар орасида сунъий равишда яратилган ва ўрнатилган тасвирлар, тил формулалари, стереотиплар, ҳаёт инсонга доимий равишда қўядиган саволларга тайёр жавоблар ўзларини тўлиқ оқлади. Ушбу воситалар оммавий онгнинг қатъий белгиланган реакция стандартларига қисқартирилиши мумкин бўлган ягона, атайлаб соддалаштирилганини шакллантириш учун мўлжалланган. Бунда ОАВга катта роль юкланади.

Масалан, телетомошабинлар ўртасида ўтказиладиган сўровлар жамоатчилик фикрининг ҳолатини ўлчаш воситаси эмас, балки уни шакллантириш, унга таъсир қилиш ва манипуляция қилиш

⁷⁵ Бызов Л.Г. и др. Современное российское общество: мотивация политических предпочтений // Обновление России: трудный поиск решений. Вып. 5. – М., 1997.

⁷⁶ Бурлацкий Ф.М., Галкин А.А. Указ. соч. – С. 250.

воситаси эканлиги аниқланди⁷⁷. Бу таъсир, айниқса, одамлар ва жамият ўртасидаги асабий, ҳаддан ташқари таъсирчан, кескин ўзаро боғлиқлик шароитида кучаяди.

Америкалик футуролог Э. Тоффлернинг фикрича, "биз энди кўпроқ онг технологиясининг эгаларига айланыпмиз"⁷⁸. Олимнинг тушунтиришича, профессионал манипуляторлар омма учун ғоялар ишлаб чиқарган, иккинчиси эса бу жараёнга аралашига ожиз эди.

Ғарб назарийчилари яна ОАВ орқали оммага маънавий таъсир кўрсатиш усулларининг бутун тизимини ишлаб чиқдилар. Улар таклифни бундай манипуляциянинг асосий усули деб ҳисоблашади. Уларнинг фикрига кўра, руҳий манипуляция инсоннинг ҳиссий таранглигини шундай даражага этказишга интилиши керакки, ҳис-туйғулар аналитик фикрлаш жараёнига халақит беради ва исталган реаксия ҳеч қандай баҳс-мунозараларсиз дарҳол пайдо бўлади. Бу ҳолатда мақсад ғояларни ўзгартириш эмас, балки ҳаракатларни қўзғатишдир. Гап шахсининг эътиқодини интеллектуал жиҳатдан ўзгартиришда эмас, балки уни қандайдир таълимотга кўниктириш ва онгли танлашга етаклашда эмас, балки унинг рефлексларини, онг остини уйғотишда уни ирратсионал тарзда фаол жараёнга киритиш ҳақида бормоқда.

Оммани маънавий манипуляция қилиш амалиёти ўз арсеналида ташвиқот кампанияларидан ҳам фойдаланади. Шунини таъкидлаш керакки, уларнинг бошқа таъсир воситалари орасида улуши доимий равишда ортиб бормоқда, чунки улар бир вақтнинг ўзида оммавий, бирлаштирилган ва қатъий йўналтирилган.

Ўтказилаётган кампанияларни саноатлаштириш ва профессионаллаштириш, энг янги ОАВдан кенг фойдаланиш уларни жуда самарали қилади.

Оммани ижтимоий манипуляция қилиш воситаларидан бири бу психодастурлашдир, бунда усул сифатида ишонтириш келади. Ўзаро таъсир, қоида тариқасида, дозаларда, қисмларда амалга оширилади, бу эса уни кўринмас ҳолга келтиради.

Тарғибот кампанияларида оммавий онгни қайта ишлаш учун аллақачон тасдиқланган ва жуда самарали техника ва тамойиллардан фойдаланилади. 1939 йилда америкалик тадқиқотчилар А. ва Э. Ли ташвиқотнинг еттита асосий тамойилини белгилаб берди:

1) "ёрлиқ ёпиштириш" тамойили – ҳар қандай шахс ёки ғояга ҳақоратли лақаб, уларнинг обрўсига путур етказиш учун эпитет бериш;

2) "тавсия" тамойили – машҳур актёрлар, спортчилар, сиёсатчиларнинг машҳурлигини таклиф қилиш самарасини ошириш учун фойдаланиш; уларнинг машҳурлиги эълон қилинган ғояга ўтганга ўхшайди;

3) "кўчириш" тамойили – маълум объект сифатларини бошқа номаълум ёки кам маълум объект сифатлари билан аниқлаш, яъни ассоциация бўйича баҳолаш;

4) "оддий одамлар" тамойили – маълумот берувчининг ўзи ёки у томонидан узатиладиган маълумотларнинг "оддий одамлар", аҳолининг кўпчилиги, сайловчилар манфаатлари билан аниқланиши;

5) "харта аралаштириш" тамойили – реал фактларни оммага сезилмайдиган усуллар билан тўғридан-тўғри сохталаштириш;

6) "ўртамиёналик" тамойили – кўпчиликка маълум бўлган, лекин айни пайтда оддий одам

⁷⁷ Малькова Т.П., Фролова М.А. Массы. Элита. Лидер. М.: И-во «Знание», 1992. – С. 7.

⁷⁸ Toffler A. The Third Wave. N.Y., 1980. – P. 408.

учун жуда мавҳум бўлган одатлар, мазмуни ҳақида одатда у ўйламайдиган тушунчалар билан ишлаш;

7) "умумий вагон" тамойили – фикрларни умумий қабул қилинган фикр сифатида таклиф қилиш ва бунга маълум бир реакцияни рағбатлантириш ("ҳамма шундай деб ўйлайди; ҳамма шундай қилади").

Сиёсий етакчи имиджини яратиш, унинг дастурини "ташвиқот қилиш" жараёнида ОАВ ёрдамида манипуляция амалиётига мурожаат қилинаётгани шубҳасиз.

Сиёсий етакчининг шахсияти ва унинг дастури сайловчиларнинг хулқ-атвориغا сезиларли таъсир кўрсатишига шубҳа йўқ. Шу нуқтаи назардан, Г.Лебоннинг "Сайловда номзод бўлиши керак бўлган биринчи шарт – жозибаторликдир" деган гапи ўринли кўринади. Ҳатто истеъдод ва даҳо муваффақият учун жиддий шарт эмас. Энг муҳими, жозоба, яъни ҳеч кимни қўзғатмасдан туриб сайловчилар олдига чиқиш имкониятидир. "Аммо жозоба, - деб таъкидлайди Г. Лебон, - лекин ҳар доим ҳам муваффақият калити эмас. Сайловчи, шунингдек, ўзининг бемаънилигига хушомад қилишни ва нафсларини қондиришни хоҳлайди, унга таъсир қилиш учун унга энг бемаъни хушомадгўйлик қилиш ва ҳеч иккиланмасдан, унга энг ҳаёлий ваъдаларни бериш керак"⁷⁹.

Албатта, партия, ҳаракат дастури аҳоли томонидан аниқ бир раҳбарда тимсолланади. Бу яна бир бор шахсий омил муҳимлигини кўрсатади. Унинг таъсири, айниқса, президентлик сайловлари даражасида, "оғувчи овоз" деб аталадиган ҳодисада яққол намоён бўлади, чунки номзоднинг шахсияти сайловчиларни шунчалик жозибали қиладики, улар партияга содиқликларига қарамай, унга овоз беришади.

Овоз беришнинг шахсий хусусияти нафақат умумхалқ сайловлари, балки республикалар, вилоятлар, шаҳарлар даражасида ҳам намоён бўлади. Қолаверса, айнан шу даражада "оғишган овоз бериш" нинг энг катта фоизи кузатилади. Бу, афтидан, номзодларнинг салмоқли қисми сайловчиларга озми-кўпми яхши танишлиги билан изоҳланади. Номзодлар сайловчилар билан унчалик таниш бўлмаган жойда "партиявий овоз бериш" улуши юқорироқ бўлади.

Шубҳасиз, сайловчиларнинг хатти-ҳаракатлари мотивларини шакллантиришга маълум даражадаги сайловларни ўтказишнинг аниқ вақти ва жойидаги ҳолатлар каби "коррекцияловчи коэффицент" ҳам таъсир қилади.

Инсоннинг ахлоқий установакалари унинг бутун ҳаёт йўлини белгилайди, чунки у ўз хатти-ҳаракатларини расмий-ҳуқуқий меъёрлардан кам бўлмаган тарзда ахлоқ-одоб меъёрларига мослаштиради. Ахлоқий меъёрлар уларга амал қилувчиларнинг сиёсий жараёнлар ва уларнинг иштирокчилари (акторлари)ни қандай қабул қилишини белгилаб беради. Индивидда сиёсатга таъсир кўрсатиш имконияти пайдо бўлиши билан, хусусан, овоз бериш пайтида, у буни ўзининг ахлоқий тамойилларидан келиб чиқиб амалга оширади. Шунинг учун, сайловчининг овоз бериши бошқалари билан бир қаторда, ижтимоий фойда ва ижтимоий зарар тўғрисидаги тасавурлари билан ҳам шартланади.

Сиёсий лидерларнинг ахлоқий сифатларига кучли эътибор ҳам шундан келиб чиқади. Сайловчининг хулқ-атвори моделларидан бирининг, аниқроғи, номзоднинг "идеал образи" концепциясининг асосини ташкил этади. Унга кўра, сайловчи ўз онгида номзоднинг шахси билан боғлиқ бўлган маълум бир стереотиплар йиғиндисига эга бўладики, бунда ахлоқий, иродавий, шахсга оид сифатларга кучли аҳамият беради. Сайловчининг хоҳиш-иродасини билдириши натижаси номзодларнинг қай бири бу стереотипга кўпроқ мос тушганлиги билан аниқланади, "идеал" номзод характеристикасини ишлаб чиқиш ва конкрет бир шахсни унга мослаштириш мумкин бўлади.

Ўзбекистон Республикасида мунтазам равишда сайловлар олдидан, бевосита сайлов пайтида ва сайловдан кейин аҳоли ижтимоий кайфиятини ўрганиш бўйича социологик тадқиқотлар ўтказиб

⁷⁹ Лебон Г. Психология масс // Психология масс: Хрестоматия / Ред. Д.Я. Райгородская. – М.: Изд-во «Бахрах», 1988. – С. 143.

турилади. Бундай тадқиқотлардан бири сифатида “Ижтимоий фикр” республика жамоатчилик фикрини ўрганиш Маркази томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг сайлови муносабати билан «Ўзбекистон: сайлов – 2021» мавзусида 4 босқичли жамоатчилик фикри телефон сўровларини олиш мумкин. Улар қўйидаги босқичларда ўтказилди: 1-босқич – 2021 йил 3-14 майда; 2-босқич – 2021 йил 15 июндан 1 июлгача; 3-босқич – 2021 йил 29 июлдан 13 августгача; 4-босқич – 2021 йил 30 августдан 10 сентябргача.

Ушбу сўровнинг 4-босқичи натижаларига эътибор қаратадиган бўлсак, “Сиз мамлакатимизнинг ижтимоий-сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ҳаётини қузатиб борасизми?” деган саволга респондентларнинг кўпчилиги “ҳа” деб жавоб берган. 11,9 % сўралганлар умуман қузатмаслигини маълум қилган. 91,8 % респондент эса президентлик сайлови бўлишидан хабардор бўлган.

60,5% сўралганлар сайловолди кампаниясини қузатиб боришини таъкидлаган. Мониторинг сайлов кунни яқинлашгани сари сайловга тайёргарлик, сайловолди мунозаралари, президентликка номзодларнинг дастурлари ёки сайловолди платформалари ҳақидаги маълумотларга, шунингдек, бўлажак сайловга бағишланган чиқишлар, мунозаралар, матбуот анжуманлари ва интервьюларга қизиқиш билдираётган фуқаролар сонининг ўсиб бориши тенденцияси қузатилаётганини аниқлаб берди.

Сўровлар давомида аниқланишича, 71,2 % респондентлар учун сайловолди кампаниясининг бориши ва бўлажак сайловда овоз беришга тайёргарлик ҳақидаги ахборотнинг энг оммабоп манбаси Ўзбекистон давлат телевидениеси ҳисобланади. Ушбу рейтингда интернет иккинчи ўринни эгаллаган, 46,5 % сўров иштирокчилари бўлажак сайлов янгиликлари билан интернет орқали танишган. 32,8 % респондентлар учун сайловолди кампаниясининг бориши ҳақидаги асосий ахборот манбаси мамлакат нодавлат телевидениеси каналлари ҳисобланади.

Сўров натижалари таҳлилининг кўрсатишича, жамоатчилик фикрида сайловолди жараёнининг бевосита иштирокчилари ўртасидаги очик телемунозаралар президентликка номзодларнинг сиёсий дастурлари ҳақида маълумот олишнинг энг жозибали шакли ҳисобланади. Ушбу фикрга телефон сўровининг 46,5 % иштирокчилари қўшилган 21,7 % респондентлар номзодларнинг ишончли вакиллари иштирокидаги ток-шоуларга қизиқиш билдирган. Сўров иштирокчилари уларга мустақил экспертлар, олимлар, таҳлилчиларнинг бўлажак сиёсий воқеа ҳамда номзодлар ва уларнинг сиёсий устуворликлари ҳақидаги фикрлари, шунингдек, номзодларнинг сайловчилар билан бевосита учрашувлари қизиқарли эканини таъкидлаган. 0,9 % респондент сайловда қатнашмаслигини маълум қилган бўлса, қарийб 89 % сўралганлар қатнашишларини билдирган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Бызов Л.Г. и др. Современное российское общество: мотивация политических предпочтений // Обновление России: трудный поиск решений. Вып. 5. – М., 1997.
2. Бурлацкий Ф.М., Галкин А.А. Указ. соч. – С. 250.
3. Малькова Т.П., Фролова М.А. Массы. Элита. Лидер. М.: И-во «Знание», 1992. – С. 7.
4. Toffler A. The Third Wave. N.Y., 1980. – P. 408.
5. Лебон Г. Психология масс // Психология масс: Хрестоматия / Ред. Д.Я. Райгородская. – М.: Изд-во «Бахрах», 1988. – С. 143.